

Far west & modernismo candango

Andrey Rosenthal Schlee

Doutor em Arquitetura e Professor da FAU UnB, Pesquisador 2-CNPq

Endereço: SQN 205, Bloco H, apt. 206, Brasília. Cep.: 70843-080

Fone: 61 3033-5438
andreyrosenthal@gmail.com

Far west & modernismo candango

Resumo

Mil novecentos e cinquenta e cinco é a data. Foi quando as obras começaram. Antes da posse de Juscelino Kubitschek e da escolha do Plano de Lucio Costa o grande canteiro começou a ser montado. Rapidamente três pistas de aviação foram executadas no interior do retângulo do Distrito Federal. Oscar Niemeyer foi convidado para projetar a nova Capital em 1956. No mesmo ano, desenhou um edifício singular e modelar, um pavilhão que serviu de residência presidencial provisória, o *Catetinho* ou o "palácio de tábuas". Foi Niemeyer quem inventou a maneira de fazer uma arquitetura modernista candanga. Edifício horizontal, com um pavimento sobre pilotis, todo feito de madeira, de maneira a reforçar o seu caráter provisório. Uma arquitetura com "pedigree". Suas raízes estão no Rio de Janeiro, em obras como o Park Hotel de Nova Friburgo (Lucio Costa) ou as residências Hildebrando Accioly (Francisco Bolonha), George Hime (Henrique Mindlin), entre outras. Enquanto a terraplenagem era executada e o cerrado preparado para receber os palácios definitivos, de concreto e de mármore, nos diferentes acampamentos de Brasília (consideradas verdadeiras cidades de "far west"), uma arquitetura distinta foi desenvolvida (candanga). Edifícios igualmente modernistas, mas todos de madeira, como a sede do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Teatro Brasília (na Cidade Livre); os longos pavilhões da Central da Novacap (na Velhacap); a Escola Júlia Kubitschek (na Candangolândia); o conjunto de residências dos engenheiros (na Vila Planalto) e o Centro de Ensino (na Vila Metropolitana). Na mesma tradição *povera*, Niemeyer projetou o altar para a primeira missa em Brasília (1957), reedição em madeira e lona da cobertura da Casa Cavanelas (1954). Tradição perceptível também nos edifícios religiosos, mas de caráter mais romântico, como na Igreja Dom Bosco (do Núcleo Bandeirante), na Igreja São Geraldo (da Vila Paranoá), na Igreja Nossa Senhora de Pompéia (da Vila Planalto) e na Igreja Nossa Senhora Aparecida (da Vila Metropolitana). O trabalho busca resgatar e analisar tal arquitetura, demonstrando que, nos primeiros anos de Brasília, os profissionais que desenharam obras emblemáticas em concreto armado, também foram capazes de projetar obras dentro da mesma tradição, mas em madeira.

Abstract

Nineteen fifty-five is the date. That is when work began. Before Juscelino Kubitschek took office and the choice of the Master Plan by Lucio Costa, the great construction site was already set. Quickly, three airstrips were executed inside the rectangle of the Federal District. Oscar Niemeyer was invited to design the new capital in 1956. The same year, he designed a unique building, a pavilion that served as the provisional presidential residence, the *Catetinho* or the "palace of boards". Niemeyer was who invented the way to make a *Candango* modernist architecture. It was a horizontal building with a deck on stilts, all made of wood, so as to strengthen its provisional character. It was architecture with a pedigree. Its roots are in Rio de Janeiro, in works such as the Park Hotel in Nova Friburgo (Lucio Costa) or in the homes of Hildebrando Accioly (Francisco Bologna), George Hime (Henrique Mindlin), among others. While the earthworks were performed and the highlands were prepared to receive the definite palaces made of concrete and marble, in the different camps of Brasilia (considered true far west cities), a distinct architecture was developed (*candango* modernist). Also modernist buildings, but all of wood, as the headquarters of the *Banco de Credito Real de Minas Gerais*, the Juscelino Kubitschek de Oliveira Hospital and the Brasilia Theatre (in the Free City), the long halls of the Central Novacap (in the *Velhacap*); the Julia Kubitschek School (in *Candangolândia*), the set of residences of the engineers (in Vila Planalto),

and the Teaching Center (in the Vila Metropolitana). In the same *povera* tradition, Niemeyer designed the altar for the first mass in Brasilia (1957), version in wood and canvas of the Cavanelas House cover (1954). Tradition also noticeable in the religious buildings, but with a more romantic feature, like Don Bosco Church (from the Nucleo Bandeirante), the São Geraldo church (Vila Paranoá), the *Nossa Senhora de Pompéia* church (Vila Planalto), and the *Nossa Senhora Aparecida* Church (Vila Metropolitana). The work aims to retrieve and analyze this architecture, showing that, early in Brasilia, the professionals who designed emblematic works in reinforced concrete were also able to project works within the same tradition, but in wood.

Palavras-Chave: Brasília, Arquitetura de Madeira, Modernismo Candango.

Keywords: Brasilia, Wood Architecture, *Candango* Modernism.

Far west & modernismo candango

Dizia ele: "Estou indo pra Brasília
Neste país lugar melhor não há
Tô precisando visitar a minha filha
Eu fico aqui e você vai no meu lugar"
E João aceitou sua proposta
E num ônibus entrou no Planalto Central
Ele ficou bestificado com a cidade
Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal
"Meu Deus, mas que cidade linda,
No Ano-Novo eu começo a trabalhar"
Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro
Ganhava cem mil por mês em Taguatinga

(Renato Russo)

Prólogo iconográfico¹

Existe uma profunda relação entre Brasília e a fotografia. Poucas capitais podem contar a sua história por meio de imagens. É possível mesmo reconstruir a curta trajetória da cidade apenas através dos testemunhos iconográficos. No entanto, o exercício não passará de mais um relato feito de escolhas, de recortes e de ângulos especiais, portanto, repleto de lacunas.

Obra duramente combatida, encabeçada por um homem público acostumado com o jogo político e com o poder da publicidade, Brasília foi oficialmente registrada e amplamente divulgada. Em tempos de sua execução, tudo foi documentado por fotógrafos amadores ou profissionais. É o caso de Mario Fontenelle que, contratado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital², soube eternizar a epopéia da construção – da fazenda Gama³ até as cerimônias de inauguração da Capital; passando pela localização do marco zero (no exato ponto de cruzamento dos dois eixos que estruturariam o Plano Piloto) ou pelos surrealistas testes em escala 1:1 das colunas do futuro Palácio do Planalto.

As imagens documentam os primeiros tempos e os construtores de Brasília. Gente de todos os pelos e de todas as cores que logo foi classificada, para que tudo permanecesse em seu devido lugar... Mesmo que na Capital da Esperança!

Foi então criada uma sintomática taxonomia, ou distinção, entre pioneiros e candangos. Sim, de um lado, uma incipiente elite autodenominada de *pioneira* e, de outro, um grande contingente de trabalhadores braçais apelidados de *candangos*. Aos pioneiros seria destinado o Plano Piloto.

A experiência dos fotógrafos de Brasília é comparável à do artista francês Jean-Baptiste Debret que, sendo pintor da corte no Rio de Janeiro, não se ateuve apenas à documentação oficial. Mas, dialeticamente, registrou o cotidiano da sociedade colonial e imperial brasileira. Homens e mulheres, senhores e escravos, padres e pajés, moradas e mocambos, festa e trabalho. Da mesma forma atuaram, em Brasília, o sueco Åke Borglund, o francês Marcel Gautherot, o húngaro Thomaz Farkaz e o alemão Peter Scheier, entre outros.

Åke Borglund desembarcou no Planalto Central nos últimos dias de 1957. E tudo lhe causou surpresa, da exuberância da natureza à artificialidade da obra do arquiteto Oscar Niemeyer, que lhe pareceu coisa de ficção científica, “modelo disco voador de gigantescas medidas”⁴. Uma arquitetura que se fazia rapidamente, mas com muito rigor e preocupação, como comprova a fotografia do protótipo em tamanho real da Capela do Palácio da Alvorada. Além de tal testemunho, Borglund retratou, em vários *closes*, os sofridos rostos dos moradores da **Cidade Livre** (a cidade de “livre construção”). Um Plano Piloto para a elite; e tantas outras cidades candangas em construção.

As primeiras fotografias de Marcel Gautherot são de 1958. Tudo ainda estava muito cru. As ferragens expostas e a concretagem em andamento. Os trabalhadores, pequenos na escala da obra, circulavam como formigas em um canteiro agigantado. As estruturas, em osso, permaneciam descarnadas. A arquitetura, mesmo incompleta, já estava presente e tratada como objeto esteticamente requintado. As imagens dos operários cruzando o cerrado ao voltar do trabalho e das lavadeiras no Lago Paranoá dizem muito e lembram a obra de Victor Frond, sobre os escravos nas lavouras de café. Gautherot documentou também a **Sacolândia** (a cidade de “sacos”). Barracos feitos de restos de construção e famílias inteiras vivendo no meio da mais profunda miséria. A idéia era produzir um livro sobre a vida dos candangos, mas o artista não encontrou patrocinadores entre a elite local...

Thomaz Farkaz veio para Brasília no final de 1957, no entanto, as fotografias divulgadas de sua autoria, quando comparadas com as de Borglund ou Gautherot, mostram uma obra em estágio mais avançado. Um Plano Piloto pulsante e uma Brasília inaugurada, edifícios do mais puro racionalismo modernista em fragante contraste com o mundo do entorno, o dos candangos e do cotidiano brasileiro no **Núcleo Bandeirante** (a cidade dos “desbravadores”), a ex-Cidade Livre.

As fotografias de Peter Scheier correspondem aos anos de 1958 e 1960, e repetem (ou confirmam) o protagonismo da arquitetura de Oscar Niemeyer e da dura vida dos operários.

Tomadas em conjunto, configurando um corpus iconográfico de inestimável valor, as imagens produzidas por Fontenelle, Borglund, Gautherot, Farkaz e Scheier, pode-se afirmar, comprovam a tese de que nunca houve um Plano Piloto real sem o seu entorno populoso e problemático. E que falar de Brasília, desde os últimos anos da década de 50, implicava em reconhecer a existência de outras formas de ocupação urbana e humana no território do Distrito Federal.

Um gigantesco canteiro de obras⁵

Uma vez delimitada a área do novo Distrito Federal (1953), realizado o levantamento aerofotogramétrico do chamado “Retângulo do Congresso”⁶ (1954), escolhido o sítio definitivo para a construção da cidade-capital, o “castanho”⁷ (1955), desapropriadas as primeiras terras correspondentes àquele “município neutro” (1955), e instituída a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (1956), foi fundamental tratar de implantar uma infraestrutura mínima, capaz de permitir o início das obras definitivas e garantir a permanência de um contingente populacional nos diferentes canteiros.

A região do atual Distrito Federal apresentava uma baixíssima densidade populacional, correspondendo a um habitante por quilômetro quadrado em 1958⁸; e estava dividida em grandes glebas rurais, as denominadas fazendas⁹, originalmente pertencentes ao território de dois municípios goianos do século XVIII – Formosa (Arraial dos Couros) e Luziânia (Santa Luzia) – e um do século XIX – Planaltina (Mestre d’Armas). Região que apresentava dois núcleos urbanos já consolidados, o de Planaltina (1859¹⁰) e o de Brazlândia (1933). Assim, quando da construção dos primeiros edifícios modernistas no Plano Piloto, o Distrito Federal já contava com um acervo patrimonial representativo de momentos e contextos históricos anteriores, identificável ainda hoje nos setores tradicionais ou centrais dos núcleos citados, como a Igreja de São Sebastião (1880) ou o atual Museu Municipal (1898), ambos em Planaltina e de feição colonial. Arquitetura de matriz vernacular, encontrada também nos remanescentes de várias construções rurais, particularmente nas antigas moradas de fazendas¹¹.

Mesmo antes da eleição de Juscelino Kubitschek de Oliveira, em fins de 1955, o grande canteiro de obras de Brasília já estava sendo montado. O marechal José Pessoa, na condição de presidente da Comissão de Localização da Nova Capital, mandou erguer uma cruz no ponto mais alto do “sítio castanho” e logo solicitou a colaboração do governo de Goiás para a execução de um aeroporto. Coube ao então vice-governador goiano, Bernardo Sayão, mandar construir três campos de aviação – o primeiro, batizado de Vera Cruz (1955), aproximadamente onde se encontra a atual estação rodoferroviária; o segundo, apelidado de “presidencial” (1956), na Fazenda Gama; e um terceiro em Brazlândia (1956).

Quando o edital do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil foi lançado, ainda em setembro de 1956, já estavam definidas a cota de inundação da represa (Lago Paranoá) e os sítios de implantação do hotel¹², do palácio residencial¹³ e do aeroporto comercial definitivo¹⁴. Por sua vez, o item 19 do mesmo Edital informava aos concorrentes a disponibilidade de um levantamento topográfico de uma área “indicada como ideal para a localização da zona urbana da Capital Federal”. De posse de tal informação é possível redesenhar o mapa do grande canteiro de obras do Distrito Federal:

(1º) os núcleos urbanos preexistentes, Planaltina e Brazlândia; (2º) a vasta região a ser inundada pelas águas do Lago Paranoá e a própria obra da represa; (3º) a porção da Fazenda Gama escolhida para sede provisória do governo; (4º) a localização das pistas de aviação; (5º) as ligações viárias no sentido norte-sul do território, com a consequente definição de um grande triângulo cujo vértice superior corresponde ao sítio onde foram implantados o Palácio da Alvorada e o Brasília *Palace Hotel*; e (6º) as três áreas oficialmente indicadas para os acampamentos de operários – “uma destinada à iniciativa privada, ou seja, principalmente aos comerciantes que passariam a servir a população trabalhadora [a Cidade Livre ou Núcleo Bandeirante]; outra para o acampamento Central da Novacap [região mais tarde chamada de Velhacap] e, finalmente, áreas para os acampamentos das companhias construtoras particulares”¹⁵: a Vila Paranoá (ao lado da represa), a Vila Planalto (no entorno da futura Esplanada dos Ministérios), a Vila Amauri (no atual Lago Paranoá), a Vila Metropolitana (junto do Núcleo Bandeirante). Ao lado da Central da Novacap logo se desenvolveu outro núcleo operário, a **Candangolândia** (a cidade dos “candangos”).

Modernismo candango

Oscar Niemeyer foi convidado para projetar a Capital em setembro de 1956. Segundo registrado, o Presidente lhe “expôs o problema” e ele aceitou, por “interesse profissional e afetivo”, “apenas a incumbência dos projetos dos prédios governamentais.”¹⁶ Em outubro do mesmo ano, os amigos Cesar Prates, João Milton Prestes, José Ferreira de Castro Chaves (Juca Chaves), Roberto Penna, Joaquim da Costa Jr., Emídio Rocha (Rochinha) e Dilermando Reis, resolveram construir em Brasília, “por conta e risco”¹⁷, uma residência provisória a ser ofertada a Juscelino Kubitschek e a Israel Pinheiro (então presidente da Novacap). Niemeyer desenhou o edifício e, em apenas, “dez dias”, a residência foi erguida na Fazenda Gama, “de modo a não interferir com a área do projeto oficial de Brasília.”¹⁸ Por sugestão de Cesar Prates, a construção seria chamada de “Palácio da Alvorada”, mas Juscelino preferiu batizá-la de “**Catetinho**” (nome sugerido por Dilermando Reis, em alusão ao palácio carioca).

Niemeyer inventou a maneira de fazer uma arquitetura modernista candanga quando projetou o pavilhão que serviu de residência presidencial provisória, também conhecido por “palácio de tabuas”. Barra horizontal elevada, dividida em onze módulos estruturais, com um pavimento avarandado sobre pilotis, escada externa e paralela à edificação e cobertura de uma água. Edificação toda feita de madeira, de maneira a reforçar o seu caráter provisório. “Mesmo tão modesto, não faltou pedigree ao Catetinho, versão *poвера* do Park Hotel (1944), em Nova Friburgo, de Lucio Costa. E nem prole, uma vez que iria servir de verdadeiro molde para o estilo candango que se alastraria...”¹⁹ Como modelo, e a pedido do próprio Presidente, foi logo replicado, dando origem ao “**Catetão**” (ver Imagem 1) – um segundo pavilhão, com desenho semelhante, mas com a varanda protegido por treliças (executado em dois meses).

Para dar corpo e forma à Capital, foi instituída na Novacap a Diretoria de Urbanismo e Arquitetura (DUA), dirigida por Niemeyer; com uma Divisão de Arquitetura, coordenada pelo arquiteto Nauro Esteves e uma Divisão de Urbanismo, coordenada pelo engenheiro Augusto Guimarães Filho. No entanto, os prazos exíguos e a permanência de Lucio Costa no Rio de Janeiro permitiram que Niemeyer reinasse absoluto no canteiro de obras de Brasília, como sempre desejou Juscelino Kubitschek. Assim, no jogo do repetitivo e do excepcional que caracteriza Brasília, coube a Niemeyer estabelecer também os primeiros projetos dos blocos residenciais, das casas geminadas, das torres de serviços e até dos projetos urbanísticos de superquadras e setores especiais da cidade. Ele coordenava um grupo de profissionais formado principalmente pelos arquitetos Nauro Esteves, Sabino Barroso, Gauss Estelita, Ítalo Campofiorito, Glauco Campelo, José de Souza Reis e Adeildo Viegas.

O aeroporto comercial da capital passou a funcionar em abril de 1957, com um **terminal** projetado pela equipe da DUA. Mais um edifício “provisório” executado em madeira. Desta vez, um pavilhão avarandado e treliçado com um pavimento, dividido em quinze módulos estruturais, empenas cegas e cobertura plana. Foi desativado na década de 1970, quando em meio à grande polêmica, foi inaugurado um novo terminal, projeto do arquiteto Tércio Fontana Pacheco (1965-71).

Em maio de 1957, Niemeyer desenhou outra construção significativa e com caráter provisório, o **altar para a primeira missa**, reedição da cobertura da Casa Cavanelas²⁰ (1954) e antecipação da Igreja Nossa Senhora de Fátima (1958). No altar, simplesmente, dois conjuntos de três pilares triangulares de madeira, sustentavam uma cobertura de lona costurada e tensionada.

Segundo depoimento de Ernesto Silva foi só “em julho de 1957 que a primeira máquina penetrou no Plano Piloto para abrir o Eixo Monumental.”²¹ Enquanto a terraplenagem era executada e o cerrado preparado para receber os palácios definitivos, de concreto e de mármore, nos diferentes acampamentos de Brasília, uma arquitetura distinta foi desenvolvida. Edifícios igualmente modernistas, mas todos executados em madeira. Entre eles, devemos destacar: a sede do **Banco de Crédito Real de Minas Gerais** da Cidade Livre (ver Imagem 2); a **Escola Júlia Kubitscheck**²² da Candangolândia (ver Imagem 3); o conjunto arquitetônico do **Hospital Juscelino Kubitscheck de Oliveira** da Cidade Livre; os longos pavilhões da **Central da Novacap** da Velhacap; o **Centro de Ensino** da Vila Metropolitana; o conjunto de **residências dos engenheiros** da Vila Planalto; o **Posto de Abastecimento Atlantic** (ver Imagem 5) e o **Teatro Brasília** da Cidade Livre. Na mesma tradição modernista, foram projetados alguns edifícios religiosos, mas de caráter mais romântico, como na **Igreja Dom Bosco** (Núcleo Bandeirante, ver Imagem 4), na **Igreja de São José Operário** (Candangolândia), na **Igreja São Geraldo** (Vila Paranoá), na **Igreja Nossa Senhora de Pompéia** (Vila Planalto), **Igreja de Santa Cruz e Santa Edwiges** (SGAS) e na **Igreja Nossa Senhora Aparecida** (Vila Metropolitana).

Em geral, reproduzem elementos que caracterizaram a arquitetura moderna brasileira até meados da década de 1950, e que podem ser reconhecidos em precedentes nacionais importantes como:

nas casas geminadas, no Clube e na Escola de Monlevade (Lucio Costa); no Clube da Cidade Universitária do Brasil (Oscar Niemeyer); na Maternidade do RJ (Oscar Niemeyer), no Grande Hotel de Ouro Preto (Oscar Niemeyer); na Casa Saavedra (Lucio Costa); na Escola em Serro (Alcides da Rocha Miranda), no iate Clube e na Capela da Pampulha (Oscar Niemeyer); no Park Hotel de Nova Friburgo (Lucio Costa) ou nas residências Hildebrando Accioly (Francisco Bolonha) e George Hime (Henrique Mindlin), entre outras.

Far West candango

“O caráter temporário dos acampamentos pioneiros tinha uma razão de ser. A intenção era construir Brasília, edificada em concreto e com caráter definitivo; **quanto aos acampamentos, após a inauguração da cidade, deveriam desaparecer e os operários retornar a seus locais de origem**”²³ (grifo nosso).

Com a aceleração do ritmo dos trabalhos nos diferentes canteiros e com a proximidade da data previamente marcada para a inauguração da Capital, o contingente populacional cresceu muito, fugindo totalmente do controle administrativo da Novacap e extrapolando os espaços destinados à fixação de acampamentos, atingindo praticamente o entorno imediato de todas as obras.

Os dados do Censo Experimental de 1959²⁴, demonstraram que a densidade demográfica havia passado de 1 hab/Km² para 11 hab/Km² em apenas dois anos e meio. Para a elaboração do recenseamento, o território do Distrito Federal foi dividido em quatro áreas censitárias: os acampamentos (Central da Novacap, Candangolândia e os alojamentos erguidos nas adjacências da Praça dos Três Poderes e no Plano Piloto); os Núcleos Provisórios (Bandeirante e Bananal); os Núcleos Estáveis (Planaltina, Brazlândia e Taguatinga); e a Zona Rural.

O Núcleo Bananal, também conhecido como Vila Amauri, estava localizado em sítio atualmente inundado pelo Lago Paranoá. Já **Taguatinga** foi instituída em 1958, como “futura” cidade satélite de Brasília. Até a inauguração da Capital, seriam ainda criados os núcleos de **Sobradinho, Gama e Cruzeiro**²⁵ (esse junto do Plano Piloto). Em 1960, a população do Distrito Federal era de 140.164 habitantes, 52% dos quais residindo fora da área projetada por Lucio Costa. Candangos vivendo em cidades de *far west*. Assim chamadas por seu estado precário – muitas vezes caótico – e, principalmente, pelo aspecto de suas construções, igualmente de madeira.

Portanto, falar de Brasília, desde os últimos anos da década de 50, não apenas implicava em reconhecer a existência de outras formas de ocupação urbana e humana no território do Distrito Federal, como constatar que, a população vivendo no “entorno candango” sempre foi maior do que a do Plano Piloto. População que, por alguns anos, contou com uma arquitetura diferenciada. Uma arquitetura modernista como a do Plano Piloto – inclusive elaborada pelos mesmos arquitetos – e que, por seu caráter provisório, não chegou até nós.

Das obras acima citadas, apenas o Catetinho, o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira (atual Museu da Memória Candanga) e o Centro de Ensino foram conservados, tombados pelo Governo

do Distrito Federal. As casas da Vila Planalto, a Central da Novacap e a Igreja São Geraldo foram descaracterizadas (embora legalmente preservados). A Igreja Nossa Senhora de Pompéia foi reconstruída após incêndio. As demais obras foram destruídas.

O povo declarava que João de Santo Cristo
Era santo porque sabia morrer
E a alta burguesia da cidade não acreditou na história
Que eles viram da TV
E João não conseguiu o que queria
Quando veio pra Brasília com o diabo ter
Ele queria era falar com o presidente
Pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer!

(Renato Russo)

Bibliografia

- BARBO, Lenora de Castro. **Preexistências de Brasília. Reconstruir o território para construir a memória.** Dissertação (Mestrado), FAU, UnB, Brasília, 2010.
- BATISTA, Geraldo, FICHER, Sylvia (textos de arquitetura e urbanismo). **Brasília: guiarquitetura.** São Paulo: Empresa das Artes, 2000.
- BRAGA, Andrea, FALCÃO, Fernando. **Guia de urbanismo, arquitetura e arte de Brasília.** Brasília: Fundação Athos Bulcão, 1997.
- BURGI, Sergio, TITAN JR., Samuel (org.). **Marcel Gautherot - Brasília.** Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2010.
- CAVALCANTE, Raquel (org.). **Minha mala, minha vida.** Fotografias de Mário Fontenelle. Brasília: Alhambra, 1988.
- CAVALCANTI, Lauro. **Guia de arquitetura 1928-1960.** Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras.** Doutorado (Tese). Universidade de Pais 8, Paris, 2002.
- ESPADA, Heloísa (curador). **As construções de Brasília.** Fotografias de Marcel Gautherot, Thomaz Farkaz e Peter Scheier. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2010.
- IBGE - Fundação IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística. **Brasília.** Rio de Janeiro: Serviço Gráfico da Fundação IBGE, 1969.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo experimental de Brasília.** Rio de Janeiro: 1959.
- KUBITSCHKEK, Juscelino. **Por que construí Brasília.** Rio de Janeiro: Bloch, s.d.
- NIEMEYER, Oscar. **Minha experiência em Brasília.** Rio de Janeiro: Vitoria, 1961.
- PRATES, Cesar. **Do Catetinho ao Alvorada.** Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1983.
- RIBEIRO, Gustavo Lins. **O capital da esperança. A experiência dos trabalhadores na construção de Brasília.** Coleção Brasília 50 anos. Brasília: EdUnB, 2008.
- SALLES, Evandro (curador). **Foto na hora. Lembranças de Brasília.** Fotografias de Joaquim Paiva. Brasília: Caixa Econômica Federal, 2010.
- SARAIVA, Regina Coelly (texto). **Patrimônio nas ruas.** Brasília: GDF, 2002.
- SCHEIER, Peter (fotos). A Brasília humana de Peter Scheier. **Serrote**, Rio de Janeiro, n.4, p.48-65, 2010.
- SCHLEE, Andrey Rosenthal. BBB – Brasília, Barroca e Brasileira. In. **Uma utopia sustentável. Arquitetura e urbanismo no espaço lusófono: que futuro?** Lisboa: UFT, 2010.
- SCHLEE, Andrey Rosenthal. **Brasília 1960-2010 – uma Capital de muitos arquitetos e urbanistas.** Brasília: inédito, 2010.

SCHLEE, Andrey, FICHER, Sylvia. **Guia de Obras de Oscar Niemeyer. Brasília 50 anos.** Brasília: Câmara dos deputados, 2010.

SCHLEE, Andrey, FICHER, Sylvia. **Oscar Niemeyer em Brasília.** Brasília: inédito, 2007.

SCOOT, Denis (curador). **O passageiro da Esperança – retratos do seu tempo.** Fotografias de Mário Fontenelle. Brasília: Caixa Econômica Federal, 2010.

SILVA, Ernesto. **História de Brasília.** Brasília: Coordenada, s.d.

URQUIZA, Mercedes (curador). **A epopéia de Brasília 1957/2007.** Fotografias de Åke Borglund e Rui Faquini. Brasília: NGD, 2007.

URQUIZA, Mercedes (curador). **Brasília 1957: uma saga do século XX.** Fotografias de Åke Borglund. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010.

Iconografia

Imagem 1. **Catetão.** Fonte: Arquivo Histórico do Distrito Federal

Imagem 2. **Banco de Crédito Rural.** Fonte: Arquivo Histórico do Distrito Federal

Imagem 3. **Escola Júlia Kubitscheck.** Fonte: Arquivo Histórico do Distrito Federal

Imagem 4. **Igreja Dom Bosco.** Fonte: Arquivo Histórico do Distrito Federal

Imagem 5. **Posto de Abastecimento Atlantic.** Fonte: Arquivo Histórico do Distrito Federal

Notas

¹ Baseado nas exposições montadas em 2010 sobre as obras dos fotógrafos: Mario Fontenelle, Åke Borglund, Marcel Gautherot, Thomaz Farkaz e Peter Scheier.

² A Companhia Construtora da Nova Capital, Novacap, foi uma empresa criada em 1956 com o objetivo de executar as obras necessárias para a construção de Brasília.

³ A Fazenda Gama é anterior à construção da Capital e foi escolhida como sede provisória do governo federal durante a execução das obras.

⁴ Åke Borglund. In. URQUIZA, 2010. p.13.

⁵ Baseado na leitura das obras autobiográficas de Juscelino Kubitschek (Por que construí Brasília), Oscar Niemeyer (Minha experiência em Brasília) e Ernesto Silva (História de Brasília)

⁶ Área de 52 mil km² compreendida entre os paralelos S 15° 30´ e 17° e o Meridiano Oeste de Greenwich 46° 30´.

⁷ Área onde está situada Brasília. Foi um dos cinco sítios de 1.000 km² indicados como sendo os mais adequados para construção da Capital.

⁸ IBGE, 1959. Ver também: IBGE, 1969.

⁹ Em 1958, foi elaborado o “Mapa do Novo Distrito Federal” (de Janusz Gerleuicz e Joffre Mozart Parada), no qual foram registrados os limites de mais de trinta propriedades rurais. Fazendas de criação de gado e de produção agrícola.

¹⁰ “A data de sua fundação não se sabe ao certo, mas há registro de que em 1859 a povoação foi elevada a categoria de distrito e de que este se tornou Município do Estado de Goiás em 1891”. IBGE, 1969, p.77.

¹¹ Ver os estudos de Lenora de Castro Barbo (2010).

¹² Brasília Palace Hotel (1956-1958).

¹³ Palácio da Alvorada (1956-1957).

¹⁴ A história do Aeroporto Internacional de Brasília é longa e envolve a construção, ampliação e descaracterização de terminais, de 1957 aos dias de hoje.

¹⁵ RIBEIRO, 2008. p,70.

¹⁶ NIEMEYER, 1961, p.12.

¹⁷ PRATES, 1983, p.23.

¹⁸ PRATES, 1983, p.26.

¹⁹ SCHLEE e FICHER, 2007.

²⁰ Ou da porção superior do Pavilhão da Companhia Siderúrgica Nacional, de Sérgio Bernardes (1954).

²¹ Ernesto Silva, médico e militar, secretário da Comissão de Localização da Nova Capital do Brasil (1953-1955), presidente da Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança da Capital Federal (1956), diretor da Novacap (1956-1961). SILVA, s.d., p.65.

²² Segundo pesquisasa da professora Eva Waisros Pereira, o projeto da escola é de autoria de Oscar Niemeyer.

²³ SARAIVA, 2002, p.18.

²⁴ IBGE, 1959, p.4.

²⁵ As datas oficiais de criação são: Cruzeiro – 1959, projeto de Lucio Costa; Sobradinho e Gama – 1960, projeto de Paulo Hungria Machado.